

ISSN 1681 - 2557

МЕДИЧНА

ХІМІЯ

Medical Chemistry

3 TOM 11
2009

Академія медичних наук України

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

МЕДИЧНА ХІМІЯ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Academy of Medical Sciences of Ukraine
Ternopil State Medical University by I.Ya. Horbachevsky
National Medical University by O.O. Bogomolets

MEDICAL CHEMISTRY

SCIENTIFIC JOURNAL

3 TOM 11
2009

- ❖ Молекулярні механізми розвитку патології
- ❖ Біохімія у діагностиці та лікуванні
- ❖ Біохімія серцево-судинних хвороб
- ❖ Біохімічна гепатологія та нефрологія
- ❖ Біохімія ендокринних хвороб
- ❖ Патохімія спадкових хвороб
- ❖ Патохімія екстремальних станів
- ❖ Біохімія в хірургічній клініці
- ❖ Нейрохімія та патохімія головного мозку
- ❖ Імунохімія
- ❖ Біохімія радіаційних уражень
- ❖ Біохімічні аспекти моделювання патологічних процесів
- ❖ Ксенобіохімія
- ❖ Методи біохімічних досліджень
- ❖ Історія біохімії
- ❖ Проблеми і досвід викладання біологічної та медичної хімії
- ❖ Інформація, хроніка, ювілеї

- ❖ **Molecular Mechanisms of Pathology Development**
- ❖ **Biochemistry in Diagnostics and Treatment**
- ❖ **Biochemistry of Cardiovascular Diseases**
- ❖ **Biochemical Hepatology and Nephrology**
- ❖ **Biochemistry of Endocrinopathy**
- ❖ **Pathochemistry of Hereditary Diseases**
- ❖ **Pathochemistry of Extremal States**
- ❖ **Biochemistry in Surgical Clinics**
- ❖ **Neurochemistry and Pathochemistry of Cerebrum**
- ❖ **Immunochemistry**
- ❖ **Biochemistry of Radiation Injuries**
- ❖ **Biochemical Aspects of Simulation of Pathologic Processes**
- ❖ **Xenobiochemistry**
- ❖ **Methods of Biochemical Investigations**
- ❖ **History of Biochemistry**
- ❖ **Problems and Experience of Biological and Medical Chemistry Teaching**
- ❖ **Information, Chronicle, Jubilees**

МЕДИЧНА ХІМІЯ

Науковий журнал

MEDICAL CHEMISTRY

Scientific Journal

ISSN 1681-2557

Виходить з 1999 року
Published since 1999

Свідоцтво про державну
реєстрацію: серія KB № 3647
Certificate of state registration:
series KB № 3647

Передплатний індекс: 22869
Subscription index: 22869

Відповідно до постанови Президії ВАК України № 1-05/7 від 09.06.1999 р. журнал "Медична хімія" внесений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних, фармацевтичних і біологічних наук.

Журнал "Медична хімія" акредитований науково-видавничою радою Президії АМН України (лист № 02-17/1341 від 25.10.2001 р.).

Рекомендовано до видання вченою радою Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (протокол № 5 від 29 вересня 2009 р.).

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

Журнал "Медична хімія"
Видавництво "Укрмедкнига"
Майдан Волі, 1
46001, м. Тернопіль
УКРАЇНА

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:
Journal "Medical Chemistry"
Publishing House "Ukrmedknyga"
Maidan Voli, 1
46001, Ternopil
UKRAINE

Tel.: (0352) 43-49-56
(0352) 52-80-09
Fax: (0352) 52-41-83
<http://www.tdmu.edu.te.ua>

За зміст рекламних матеріалів відповідальність несе рекламодавець. При передруці або відтворенні повністю чи частково матеріалів журналу "Медична хімія" посилення на журнал обов'язкове.

© Науковий журнал "Медична хімія"
© Scientific Journal "Medical Chemistry"

СТАН ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПРИ РОЗВИТКУ КАРЦИНОМИ ГЕРЕНА ТА ГАЛЬМУВАННІ ЇЇ РОСТУ СПОЛУКАМИ РЕНІЮ

В.В. Івчук, Т.М. Полішко, О.О. Сорочан, Н.І. Штеменко
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Досліджено стан печінки щурів при розвитку карциноми Герена та гальмуванні її росту цис-платином та кластерними сполуками ренію шляхом вивчення активності амінотрансфераз, лактатдегідрогенази та лужної фосфатази крові й тканин печінки тварин. З'ясовано, що при канцерогенезі відбувається інтенсивний цитоліз гепатоцитів, який ще більше активується цис-платином, а кластерні сполуки ренію гальмують цей процес. Показано активацію процесів переамінування, гліколізу та дефосфорилювання у клітинах печінки під дією ефективною протипухлинної системи реній-платина, що, ймовірно, пов'язано з адаптаційними процесами у гепатоцитах. Серед використаних кластерних сполук ренію(III) було відмічено систему діамонійдіаква-тетра- μ -гідрофосфатдиренію(III) $(\text{NH}_4)_2[\text{Re}_2(\text{HPO}_4)_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}] - (\text{Re}3)$, застосування якої призводило до нормалізації процесу вивільнення ферментів у кров, що свідчить про перспективність пошуку ефективних антиракових систем, які підтримують стан печінки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: кластерні сполуки ренію, канцерогенез, печінка, цис-платин, гепатотоксичність.

ВСТУП. Печінка – центральний орган хімічного гомеостазу, де інтенсивно відбуваються процеси обміну і де вони тісно переплітаються [6]. Одна з найважливіших функцій цього органа – біотрансформаційна, що відіграє життєво вирішальну роль у процесах канцерогенезу і застосуванні хімотерапії [1]. У процесі взаємодії гепатоцитів з гепатотоксичними речовинами відбуваються цитоліз і некроз клітин, які визначають за збільшенням діагностичних ферментів у кров'яному руслі, виходом деяких ферментів у міжклітинний простір і морфологією тканин печінки [7].

Нещодавно нами розроблено нову протипухлинну систему, що включає цис-платин та кластерну сполуку ренію з органічними лігандами (Re-Pt систему) [9], застосування якої призводить до повного зникнення пухлини у більшості експериментів з трансплантованою карциномою Герена.

Метою роботи було визначити, як впливає ця система на стан печінки щурів-пухлиноносіїв.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. В експериментах використовували такі форми комплексних сполук ренію(III): дихлоротетра- μ -ізобутирато-

диреній(III) $\text{Re}_2(\text{i-C}_3\text{H}_7\text{CO}_2)_4\text{Cl}_2 - (\text{Re}1)$, дикалійдіаква- μ -гідрофосфатдиреній(III) $\text{K}_2[\text{Re}_2(\text{HPO}_4)_4]2\text{H}_2\text{O} - (\text{Re}2)$, діамонійдіаква-тетра- μ -гідрофосфатдиреній(III) $(\text{NH}_4)_2[\text{Re}_2(\text{HPO}_4)_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}] - (\text{Re}3)$, дихлоротетра- μ -пропіонатодиреній(III) $\text{Re}_2(\text{C}_2\text{H}_5\text{COO})_4\text{Cl}_2 - (\text{Re}4)$, біс(дигідрофосфато)тетра- μ -ацетатдиреній(III) $[\text{Re}_2(\text{CH}_3\text{COOH})_4(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}] - (\text{Re}5)$, тетра- μ -(1-адамантилкарбоксилато)диреній(III) хлорид $\text{Re}_2(\text{AdCOO})_4\text{Cl}_2 - (\text{Re}6)$. Дослідження проводили на щурах лінії Вістар масою 100-150 г, яких утримували у стандартних умовах віварію. Маніпуляції з ними виконували відповідно до правил Європейської конвенції із захисту хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей (м. Страсбург, 1985). Суспензію клітин карциноми Герена Т8 (30 % у фізіологічному розчині) перещеплювали здоровим щурам від пухлиноносіїв, отриманих в Інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р.О. Кавецького АН України. Тварин було поділено на групи: інтактні тварини (контроль); щури, яким трансплантували карциному Герена (Т8); щури-пухлиноносії, яким вводили цис-платин за схемою [10] (Т8+cis-Pt); щури-пухлиноносії, яким вводили цис-платин та: Re1 (Т8+cis-Pt+Re1), Re2 (Т8+cis-Pt+Re2), Re3 (Т8+cis-Pt+Re3), Re4 (Т8+cis-

© В.В. Івчук, Т.М. Полішко, О.О. Сорочан, Н.І. Штеменко, 2009.

Pt+Re4), Re5 (T8+cis-Pt+Re5), Re6 (T8+cis-Pt+Re6). Внутрішньоочередові введення кластерних сполук ренію у дозі 7 $\mu\text{M}/\text{kg}$ почали на 3-й день після інокуляції ракових клітин і повторювали кожних 2 дні протягом 21 доби. Тварин декапітували на 21-шу добу після трансплантації пухлин. Плазму крові отримували шляхом центрифугування цільної крові при 2000 об./хв протягом 5 хв, гомогенат тканин печінки – шляхом її гомогенізації у 10 мл фізіологічного розчину. Ферментативну активність аспартатамінотрансферази (АсАТ), аланінамінотрансферази (АлАТ), лактатдегідрогенази (ЛДГ), лужної фосфатази (ЛФ) визначали у надосадовій рідині, що була отримана після центрифугування гомогенату.

Для визначення активності ферментів застосовували загальноприйняті методики з використанням стандартних наборів реактивів (Філісіт – Діагностика, Україна). Частину тканин печінки відбирали для гістологічних досліджень, які виконували за методикою [2]. Статистичний аналіз отриманих даних проводили з використанням t-критерію Стьюдента. Дані виражали у вигляді $M \pm m$. Достовірно відмінними вважали результати при $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. При розвитку карциноми активність АсАТ та АлАТ зростає майже втричі, під дією цис-платину за умов гальмування росту пухлини – більше ніж у 10 разів (табл. 1).

Таблиця 1 – Активність амінотрансфераз у плазмі крові щурів (мкмоль/год·мл) ($M \pm m$, $n=5-7$)

№ з/п	Умови експерименту	Активність АсАТ, мкмоль/год·мл	Активність АлАТ, мкмоль/год·мл	Коефіцієнт де Рітиса
1	Контроль	0,45 $\pm$ 0,02	0,55 $\pm$ 0,01	0,82 $\pm$ 0,02
2	T8	1,50 $\pm$ 0,09*	1,30 $\pm$ 0,03*	1,15 $\pm$ 0,03*
3	T8+цис-Pt	5,00 $\pm$ 0,07*	1,16 $\pm$ 0,02*	4,31 $\pm$ 0,05*
4	T8+Re1+цис-Pt	1,26 $\pm$ 0,03*	0,60 $\pm$ 0,01	2,10 $\pm$ 0,04*
5	T8+Re2+цис-Pt	1,25 $\pm$ 0,03*	0,58 $\pm$ 0,01	2,16 $\pm$ 0,04*
6	T8+Re3+цис-Pt	0,49 $\pm$ 0,01	0,40 $\pm$ 0,01	1,23 $\pm$ 0,03*
7	T8+Re3	1,50 $\pm$ 0,03*	1,32 $\pm$ 0,03*	1,14 $\pm$ 0,03*

Примітка. * – $p < 0,05$ відносно контролю.

Коефіцієнт де Рітиса (КР, відношення АсАТ/АлАТ), що в нормі менший одиниці, досягає 5 в експериментах із цис-платином, що підтверджує його гепатотоксичність. У дослідженнях із використанням системи Re-Pt коефіцієнт де Рітиса більший, ніж у контролі, завдяки підвищенню активності АсАТ (табл. 1, № 4, 5), хоча цей параметр має набагато менші значення, ніж в експерименті з цис-платином, що свідчить про значне гальмування процесів пошкодження клітин печінки сполуками ренію. Особливо потрібно відмітити систему T8+Re3+цис-Pt (табл. 1, № 6), застосування якої призводить до нормалізації процесу вивільнення ферменту в кров та може свідчити про значну гепатостабілізуючу активність Re3. Проте використання даної сполуки без цис-платину (табл. 1, № 7) не поліпшує показників групи T8, де гальмування росту пухлини не відбувається. Це може свідчити про те, що основною причиною пошкодження гепатоцитів у даній моделі є ендотоксикоз, викликаний канцерогенезом, а порівняння з групою T8+цис-Pt (табл. 1, № 3) вказує на незначну гепатотоксичність Re3, який вводили у 4-кратній кількості відносно цис-платину.

Отримані нами дані свідчать про те, що при канцерогенезі відбувається інтенсивний цитолітичний процес гепатоцитів, який ще більше активується цитостатиком цис-платином, обмежене використання якого зумовлене його гепатотоксичністю. Відомо, що цитостатики суттєво підвищують чутливість гепатоцитів до ендотоксикозу, що виникає внаслідок розвитку канцерогенезу [3]. Введення сполук ренію гальмує цитолітичний процес при одночасному введенні з цис-платином і не впливає на його інтенсивність.

Цитоліз клітин печінки виникає завдяки порушенню цілісності мембран гепатоцитів та їх органел, що призводить до вивільнення клітинних компонентів у міжклітинний простір і кров. Цитолітична клітина може довгий час зберігати свою життєздатність, поступово наближаючись до стану некрозу. При цитолізі й некрозі ферменти, що вивільняються з гепатоцитів, швидко з'являються у плазмі крові, оскільки гепатоцити мають прямий контакт з інтерстиціальним та внутрішньосудинним просторами; до того ж, проникність стінок капілярів печінки досить значна [4]. Біохімічна діагностика цитолізу печінки включає аналіз актив-

ності амінотрансфераз. При цьому КР вказує на природу пошкоджень клітин печінки. Гепатоцити містять більше АсАТ, ніж АлАТ, але перший фермент міститься як у цитоплазмі, так і в мітохондріях, а другий – переважно в цитоплазмі. При гострому вірусному гепатиті, наприклад на початку інфекційного процесу, спочатку пошкоджуються клітинні мембрани і в кров потрапляє більше цитозольних ферментів (КР<1); при хронічному гепатиті КР>1 і може досягати 10 норм, що свідчить про глибокі внутрішньоклітинні пошкодження клітин печінки.

З огляду на це, під впливом ендотоксикозу та цис-Рт відбувається пошкодження клітинних та внутрішньоклітинних мембран, а введення сполук ренію в системі Re-Pt гальмує ці процеси. Слід відмітити, що застосування системи Re-Pt набагато зменшує внутрішньоклітинні порушення порівняно з групою Т8 і, особливо, групою Т8+цис-Рт (приблизно втричі).

Активність ферментів у гомогенаті печінки піддослідних тварин набагато перевищує таку в крові, що віддзеркалює величезний біохімічний потенціал цього органа (табл. 2).

Таблиця 2 – Активність ферментів у гомогенаті печінки (M±m, n=5-7)

№ з/п	Умови експерименту	Активність АлАТ, мкмоль/год·мл	Активність АсАТ, мкмоль/год·мл	Активність ЛДГ, Е/л	Активність ЛФ, нмоль/с·л
1	Контроль	3,06±0,01	3,29±0,01	400±1,10	602±1,11
2	Т8	4,63±0,01*	4,98±0,01*	510±1,35*	696±1,27*
3	Т8+цис-Рт	6,12±0,04* #	6,70±0,05* #	1400±1,26* #	802±1,51* #
4	Т8+Re1+цис-Рт	6,64±0,01* #	6,83±0,03* #	1500±1,62* #	938±1,36* #
5	Т8+Re3+цис-Рт	6,89±0,01* #	6,87±0,01* #	800±1,21* #	710±1,28*
6	Т8+Re3	4,63±0,01*	4,35±0,01*	900±1,45* #	750±1,63* #
7	Т8+Re4+цис-Рт	6,13±0,02* #	6,53±0,01* #	1500±1,47* #	857±1,29* #
8	Т8+Re5+цис-Рт	6,87±0,02* #	6,89±0,02* #	1400±1,36* #	1024±1,52* #
9	Т8+Re6+цис-Рт	6,87±0,02* #	6,96±0,02* #	1500±1,23* #	983±1,31* #

Примітка. * – p<0,05 відносно контролю; #<0,05 відносно Т8.

Активіація в клітинах печінки АсАТ та АлАТ віддзеркалює інтенсифікацію процесів переамінування амінокислот, що спрямоване на створення пулу метаболітів для глюконеогенезу та адаптації до несприятливих факторів. Так, розвиток пухлини підвищує на порядок активність обох амінотрансфераз, а гальмування цього процесу цис-платином призводить до зростання активності ферментів майже вдвічі порівняно з контролем. Застосування системи Re-Pt збільшує активність АсАТ та АлАТ. Але слід відмітити, що використання сполуки Re3 без цис-платину дещо зменшує активність обох ферментів до рівня групи Т8. Отримані нами дані узгоджуються з даними про активацію протеолітичних процесів у тканинах та підвищення активності ключових ферментів глюконеогенезу за умов оксидативного стресу, спричиненого розвитком пухлини [5, 8]. Зниження активності ферментів у руслі крові під дією сполук ренію з одночасним підвищенням її у внутрішньоклітинному пулі, ймовірно, пов'язане з їх участю у формуванні захисних реакцій у клітинах печінки [5, 11].

Лактатдегідрогеназа – гліколітичний цитозольний цинковмісний фермент, що зворотно каталізує окиснення лактату в піровиноградну кислоту [4]. Встановлено, що при розвитку пухлини активність даного ферменту дещо підвищується (табл. 2). Подальше зрос-

тання активності, майже в 3,5 раза порівняно з контролем і в 2,5 раза порівняно з Т8, відбувається при гальмуванні росту пухлини цисплатином. За використання системи Re-Pt спостерігається збільшення активності ЛДГ порівняно з контролем, що, на нашу думку, свідчить про активацію кінцевого етапу гліколітичного шляху під впливом цих сполук.

Функція лужної фосфатази в організмі полягає у підтримці концентрації фосфату в клітині [4]. За канцерогенезу Т8 активність ЛФ (табл. 2) незначно зростає. У групі тварин Т8+цис-Рт активність ферменту підвищується на порядок. Як і в попередніх випадках, використання протипухлинної системи Re-Pt призводить до зростання активності ЛФ, що вказує на інтенсифікацію процесів дефосфорилювання, які підтримують внутрішньоклітинну концентрацію фосфату, крім двох груп – Т8+Re3+цис-Рт та Т8+Re3, де активність ферменту перебуває майже на рівні групи Т8. Отже, ми вважаємо, що підвищення активностей досліджуваних ферментів у внутрішньоклітинному пулі гепатоцитів при застосуванні ефективної протипухлинної системи Re-Pt на фоні зменшення їх виходу в кров'яне русло пов'язане зі збільшенням біохімічного потенціалу гепатоцитів у процесі адаптації до зовнішніх чинників.

Це припущення підтверджується гістологічними дослідженнями (рис. 1, 2).

Рис. 1. Гістологічний мікропрепарат тканини печінки за розвитку пухлини та введення цис-Рт (x100; гематоксилін-еозин).

Рис. 2. Гістологічний мікропрепарат тканини печінки за використання протипухлинної системи Т8+Re3+цис-Рт (x100; гематоксилін-еозин).

При введенні цис-платину (рис. 1) в гістологічних препаратах спостерігаються виражене венозне повнокрів'я з атрофією гепатоцитів центральної зони часточок печінки; вираже-

ний набряк просторів Діссе; перипортальний некроз одиночних гепатоцитів зі слабкою та помірно запальними реакціями. Спостерігається зерниста дистрофія гепатоцитів.

За використання протипухлинної системи Т8+Re3+цис-Рт (рис. 2) спостерігається збереження балкової структури тканин печінки. Ядра гепатоцитів – з дрібнодисперсним хроматином. Некроз та склероз тканин відсутні.

ВИСНОВКИ. Вперше вивчено вплив протипухлинної системи реній-платина на активність аспартатамінотрансферази, аланінамінонотрансферази, лактатдегідрогенази, лужної фосфатази у плазмі крові та гомогенаті тканин печінки щурів-пухлиноносців.

З'ясовано, що при канцерогенезі відбувається інтенсивний цитоліз гепатоцитів, який ще більше активується цис-платином, а кластерні сполуки ренію гальмують цей процес. Під дією ефективної протипухлинної системи реній-платина активуються процеси переамінування, гліколізу та дефосфорилування у клітинах печінки, що, ймовірно, пов'язано з адаптаційними процесами у гепатоцитах. Серед використаних кластерних сполук ренію(III) потрібно відмітити систему діамонійдиаква-тетра-μ-гідрофосфатдиренію(III) $(\text{NH}_4)_2[\text{Re}_2(\text{HPO}_4)_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}]$ – (Re3), застосування якої призводить до нормалізації процесу вивільнення ферментів у кров та свідчить про значну гепатостабілізуючу активність.

Отримані експериментальні дані свідчать про перспективність проведення подальших досліджень стану печінки за використання протипухлинних систем реній-платина та можливість знаходження ефективних антиракових систем, що підтримують стан печінки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Болезни печени и желчевыводящих путей / Под ред. В.Т. Ивашкина. – М.: Медицина, 2002. – 432 с.
2. Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина, 1971. – 272 с.
3. Городецкий В.М. Осложнения противоопухолевой терапии // Гематология и трансфузиология. – 1998. – № 1. – С. 11-15.
4. Никитина Л.П. Биохимия печени в норме и при патологии. – Чита, 2004. – 50 с.
5. Охріменко С.М. Активність амінонотрансфераз та аргінази в деяких органах щурів при дії хлориду кобальту та ртуті: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Харків, 2006. – 20 с.
6. Титов В.Н. Биохимические методы диагностики патологии печени // Тер. арх. – 1993. – 65, № 2. – С. 85-89.

7. Ях'я Баккар. Активність амінонотрансфераз, фосфатаз і деяких оксидаз крові у динаміці дії нових похідних оксанілової кислоти: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Сімферополь, 2003. – 20 с.

8. Hofmann M.A., Gabriel V., Milling A. et al. High-dose platinum combination therapy in pretreated patients with disseminated melanoma // Chemotherapy. – 2007. – 53, № 6. – P. 8-22.

9. Shtemenko N., Collery P., Shtemenko A. Dichlorotetra-μ-isobutyratodirhenium (III): Enhancement of Cisplatin Action and RBC-stabilizing Properties // Anticancer Research. – 2007. – 27. – P. 2487-2492.

10. Taylor S.K. Erythropoietine (Erh-ipo) more than treatment of anemia in cancer and chemotherapy? // Medical Hypothesis. – 2003. – 60, № 1. – P. 89-93.

11. Zorzi D., Laurent A., Pawlik T.M. et al. Chemotherapy-associated hepatotoxicity and surgery for colorectal liver metastases // Br. J. Surg. – 2007. – 94, № 3. – P. 86-95.

СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ РАЗВИТИИ КАРЦИНОМЫ ГЕРЕНА И ТОРМОЖЕНИИ ЕЕ РОСТА СОЕДИНЕНИЯМИ РЕНИЯ

В.В. Ивчук, Т.Н. Полишко, О.А. Сорочан, Н.И. Штеменко
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Резюме

Исследовано состояние печени крыс при развитии карциномы Герена и торможении ее роста цис-платином и кластерными соединениями рения путем изучения активности аминотрансфераз, лактатдегидрогеназы и щелочной фосфатазы крови и тканей печени животных. Выяснено, что при канцерогенезе происходит интенсивный цитолиз гепатоцитов, который еще больше активизируется цис-платином, а кластерные соединения рения тормозят этот процесс. Показано активацию процессов переаминирования, гликолиза и дефосфорилирования в клетках печени под действием эффективной противоопухолевой системы рений-платина, что, вероятно, связано с адаптационными процессами в гепатоцитах. Среди использованных кластерных соединений рения(III) была отмечена система диаммонийдиаква-тетра-μ-гидрофосфатдирения(III) $(\text{NH}_4)_2[\text{Re}_2(\text{HPO}_4)_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}] - (\text{Re}3)$, применение которой приводило к нормализации процесса высвобождения ферментов в кровь, что свидетельствует о перспективности поиска эффективных антираковых систем, которые поддерживают состояние печени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кластерные соединения рения, канцерогенез, печень, цис-платин, гепатотоксичность.

STATE OF RAT LIVER DURING DEVELOPMENT OF GUERIN CARCINOMA AND INHIBITION OF ITS GROWTH BY RHENIUM COMPOUNDS

V.V. Ivchuk, T.M. Polishko, O.O. Sorochan, N.I. Shtemenko
DNIPROPETROVSK NATIONAL UNIVERSITY BY OLES' HONCHAR

Summary

The investigation of the state of rat liver during development of Guerin carcinoma and inhibition of its growth by cis-platinum and rhenium cluster compounds by studying the activity of aminotransferase, lactate dehydrogenase and alkaline phosphatase of blood and liver tissue of animals was carried out. It was revealed that during carcinogenesis occurs intensive cytolysis of hepatocytes, which further activates the cis-platinum, and rhenium cluster compounds inhibit the process. It was shown the activation of reamination, glycolysis and dephosphorylation in cells of the liver under influence of effective anticancer platinum-rhenium system, which is probably related to adaptation processes in hepatocytes. Among the compounds used cluster rhenium (III) was a system diammoniumdiaqua-tetra-μ-hydrophosphatedirhenium(III) $(\text{NH}_4)_2[\text{Re}_2(\text{HPO}_4)_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}] - (\text{Re}3)$, the application of which led to normalization of the process of enzymes release in blood, thus promising to find the effective anticancer systems that support the liver condition.

KEY WORDS: rhenium cluster compounds, carcinogenesis, liver, cis-platinum, hepatotoxicity.

Отримано 19.05.2009 р.

Адреса для листування: В.В. Івчук, вул. Мелешкіна, 40/194, Кривий Ріг, 50008, Україна.